

Dekabr, 2024-Yil

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING KOGNITIV-
PRAGMATIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH METODLARI

To'rabekova Aziza Mirzabek qizi

Nizomiy nomidagi TDPU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14633960>

Annotatsiya. Mazkur maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kognitiv-pragmatik kompetensiyalarini rivojlantirishda talabalar va boshlang samarali ich sinf o'quvchilarida samarali qo'llash mumkin bo'lgan metodlar tasnif qilingan. Berilgan metodlarning amaliyotda qay tartibda qo'llanilishi metodik jihatdan yoritilganligi maqolaning qiymatini belgilaydi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf, metod, kognitivlik, pragmatiklik, "Xatoni top" metodi, "Tovushni top" metodi, "So'zni top" metodi, "Quyunchaga yordam" metodi.

Аннотация. В данной статье классифицированы методы, которые могут быть эффективно использованы у студентов и учащихся начальных классов в развитии когнитивно-прагматических компетенций будущих учителей начальных классов. Методическое освещение порядка применения данных методов на практике определяет ценность статьи.

Ключевые слова: начальный класс, метод, когнитивность, прагматичность, метод "Найди ошибку," метод "Найди звук," метод "Найди слово," метод "Помощь крольчику."

Annotation. This article classifies methods that can be effectively used in the development of cognitive-pragmatic competencies of future elementary school teachers in students and elementary school students. The methodological coverage of the order in which the given methods are used in practice determines the value of the article.

Key words: elementary school, method, cognitive, pragmatic, "Find the error" method, "Find the sound" method, "Find the word" method, "Help the rabbit" method.

Methodist H.Rustamov bilimlarni olish manbaidan kelib chiqib, ona tili o'qitish metodlarini quyidagicha tasniflaydi: o'qituvchining bayoni; suhbat; til hodisalarini kuzatish va tahlil qilish; grammatik tahlil; mashq; darslik ustida ishlash; ko'rgazmali qurollardan foydalanish; sayohat¹.

Boshlang'ich sinflar o'qish darslarini ta'limning maqsadiga muvofiq tashkil etishda suhbat metodini qo'llash o'quvchi tafakkuri va bilim olishdagi mustaqilligining nisbatan baland darajasini

¹ G'ulomov A, Qodirov M. Ona tili o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. Toshkent. "Universitet" nashriyoti. 2001, 55-b.

Dekabr, 2024-Yil

ta'minlash lozim. Mazkur metodda o'qituvchining vazifasi o'zlashtirilgan axborotlarni yodga soladigan, ma'lum maqsadga xizmat qiladigan, ayni zamonda qiziqarli, bilimlarni yangi vaziyatga muvofiqlashtirish va qayta ishlashga yo'llaydigan, xulosa chiqarishga undaydigan, chiqarilgan xulosalarni asoslashni talab qiladigan tarzdagi savol va topshiriqlarni tuzishdan iborat. O'qituvchining faoliyati esa vaziyatni tahlil etish, o'zlashtirilgan axborotlarni yodga soladigan savollar qayd etish, ularga javob izlash, javob berish, yarim mustaqil va mustaqil xulosalar chiqarish, fikrlarini asoslashdan iborat bo'ladi.

“O'qish savodxonligi” darsligidan o'rin olgan badiiy matnlarni o'rganishda qo'llanadigan suhbat metodi nafaqat o'qituvchining o'quvchilar jamoasi bilan, balki o'quvchilarning o'zaro dialogik hamkorligini ham nazarda tutadi. Bu metodning mohiyati o'qituvchi tomonidan o'quv materialidagi yetakchi, o'quvchi ko'nglidan o'tsa u yerda o'zidan ijobiy iz qoldirishi mumkin bo'lgan qarashlarni qiziqarli tarzda savol yoki topshiriqqa aylantira bilish, o'quvchilarni javob topish yo'llarini izlashga, bilim va ma'naviy sifatlar, xulosa, qonuniyat va qoidalarning bolalar tomonidan qayta kashf etilishiga, tarbiyalanuvchilarini yaratish lazzatini tuyishga jalb qilishdan iboratdir².

A.Tojiyevning “Adabiyot darslarida suhbat” kitobida bu metodning o'ziga xos xususiyatlari haqida so'z yuritilgan³.

“Xatoni top” metodi

Berilgan gaplardan xato yozilgan so'zlarni toping va to'g'risini yozing.

1. O'quv qund beradi, bilm – sharav-shon,
Shu ikkov tuvayli ulug'dir inson (Mahmud Koshg'ariy).
2. Noqobul o'qituvchi xaqiqatni shunchaki aydadi-qo'yadi, yaxshisi esa uni topishga o'rgatadi (V.O.Distervig).
3. Qiyn fanlar yo'q, faqat xazm etilishi qiyin bo'lgan izoxlargna bor (A.I.Gersen).
4. Qobilyatli odamni tarbiya qilmaslik – zulumkorlik va noqobul odamga tarbiya xayfdir. Tarbiyangni ayap unisini nobut qilma, tarbiyangni bunisiga zoe ketqazma (Alisher Navoiy).

Mazkur o'yinni talabalarni guruhlariga bo'lgan holatda bajartirish tavsiya etiladi. Bu usulda bajarish orqali talabalar bahs-munozara qilib, o'z fikrlarini ilmiy izohlab, asoslash orqali

² Husanboyeva Q., Hazatqulov M., Xolsaidov F. Ona tili va o'qish savodxonligi metodikasi./Darslik?.- Toshkent: “Innovatsiya-ziyo”, 2022. 252 bet.

³ Tojiyev A. Adabiyot darslarida suhbat. – T.: “O'qituvchi”, 1997.

topshiriqni bajaradilar. Bu esa ularda kognitiv-pragmatik kompetentlikni yanada rivojlantirishga xizmat qiladi.

“Tovushni top” metodi

Nutqalar o‘rniga kerakli undoshlarni qo‘yib yozing.

Kito..., avlo..., ...isob, ...ozo..., yal...iz, ko‘cha..., ba...nafs, tala...uz, soa... .

“So‘zni top” metodi

Berilgan namuna asosida topshiriqni bajaring.

Namuna: **bol** – **l** + **y** = **boy**

moy – **y** + **sh** =

bog‘ – **b** + **t** =

lola – **l** + **b** =

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun shu kabi topshiqalar tuzing.

Bunda o‘quvchi ham mantiqan, ham uslubiy jihatda mulohaza qilib to‘g‘ri so‘zlarni topadi. Bunday topshiriqlar tuzish esa bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining zehni va bilimni kengaytirishga xizmat qiladi.

“Quyunchaga yordam” metodi

Quyunchaga sabzini qo‘lga kiritishi uchun ko‘maklashing. Faqat imloviy xatosi yo‘q so‘zlarga quyunchani sabziga olib boradi!

	Sabzi	Razm	nina	G‘isht	ho‘p	hayr	ho‘sh	
	igna	Saviz	aldoqchi	Go‘sh	qulpinay	zulum	afv	
	Kitob	Rasim	Kitob	zulum	doktor	hayot	xayr	
	Savzi	kitop	daftar	piyoz	davtar	baxi	qulupnav	
	aldoxchi	kitobxon	hisob	Said	Go‘sh	tamoq	Go‘sh	piyos
	avlod	yalfiz	yalpiz	kartojka	ho‘roz	soat	kitobxon	
	yo‘lbars	daptar	tanaffuz	velosiped	ozod	ko‘chat	Toshken	
	Sait	yo‘lbarz	badnafs	avtobus	daraxd	Ko‘pik	achiq	
	Sabzi	Razm	nina	G‘isht	ho‘p	hayr	ho‘sh	
	igna	Saviz	aldoqchi	Go‘sh	qulpinay	zulum	afv	
	Kitob	Rasim	Kitob	zulum	doktor	hayot	xayr	
	Savzi	kitop	daftar	piyoz	davtar	baxi	qulupnav	
	aldoxchi	kitobxon	hisob	Said	Go‘sh	tamoq	Go‘sh	piyos
	avlod	yalfiz	yalpiz	kartojka	ho‘roz	soat	kitobxon	
	yo‘lbars	daptar	tanaffuz	velosiped	ozod	ko‘chat	Toshken	
	Sait	yo‘lbarz	badnafs	avtobus	daraxd	Ko‘pik	achiq	

Ushbu metodni bajarish davomida o‘quvchilar har bir katakdagi so‘zni o‘qib chiqadilar va unda imlo xatosi bor yoki yo‘qligini tahlil (analiz) qilish orqali o‘z bilimlarini mustahkamlaydilar va imlosini bilmagan so‘zlarini lug‘at kitoblar yoki internetdan foydalangan holda to‘g‘risini topishga majbur bo‘ladilar. Bu orqali o‘quvchilarda imloviy savodxonlik rivojlanadi va olingan axborotlardan aniq va ishonchlilarini ajratish ko‘nikmasi takomillashib boradi.

Umumiy qilib shuni ta’kidlash joizki, bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining

m

e

o

d

l

a

REFERENCES

1. G'ulomov A, Qodirov M. Ona tili o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. Toshkent. "Universitet" nashriyoti. 2001, 55-b.
2. Husanboyeva Q., Hazatqulov M., Xolsaidov F. Ona tili va o'qish savodxonligi metodikasi./Darslik?.- Toshkent: "Innovatsiya-ziyo", 2022. 252 bet.
3. Tojiyev A. Adabiyot darslarida suhbat. – T.: "O'qituvchi", 1997.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH